

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI**

**“MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA MADANIY HAYOT VA
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR RIVOJINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya

**КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
международная научно-практическая конференция**

**“CULTURAL LIFE IN CENTRAL ASIA AND CONTEMPORARY
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL
SCIENCES AND HUMANITIES”**

of the international scientific online practical conference

ONLINE CONFERENCE

**ТОШКЕНТ
«ТАФАККУР»
2020**

УЎК 908(575.1)(063)
26.89(5Ў)я43
Ў 43

“Markaziy osiyo mamlakatlarida madaniy hayot va ijtimoiy-gumanitar fanlar rivojining dolzarb muammolari”. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya [Matn]. – T.: Tafakkur, 2020. – 600 b.

КБК 26.89(5Ў)я43

ISBN-978-9943-24-308-8

© «Tafakkur», 2020

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

БАХОДИР ХОЛМАТОВ

**Тошкент кимё-технология институти ўқитувчиси,
ГУЛНОЗА АХМАДЖОНОВА**
**мустақил изланувчи,
Тошкент,**

Аннотация: Мақолада Марказий Осиё халқларининг кўп асрлик қон-қардошлик ришталари, минтақа давлатлари ўртасидаги яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш масалалари ёритилган.

Шунингдек, минтақа атрофида кечаётган геосиёсий жараёнлар, “минтақавий ҳамкорлик” тушунчаси ҳамда минтақада хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш борасидаги Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувларида илгари сурилган ташаббусларнинг мазмун ва моҳияти очиқ берилган.

Шу билан бирга, Марказий Осиёни янада барқарор, иқтисодий ривожланган ва юксак тараққий этган минтақага айлантиришга оид ташаббусларнинг мазмун ва моҳияти ҳақида тўхталинган.

Таянч сўзлар: Марказий Осиё, минтақа, қон-қардошлик ришталари, муштарак тарих, геосиёсий жараёнлар, “геосиёсат”, “минтақавий ҳамкорлик”, хавфсизлик ва барқарорлик, Маслаҳат учрашуви, кўп томонлама ҳамкорлик.

Маълумки, Марказий Осиё халқларини кўп асрлик қон-қардошлик ришталари, муштарак тарих, маънавий ва маданий қадриятлар, ўхшаш тил ва менталитет бирлаштириб турган. Умумий тарихий меросга эга халқларимизнинг барқарор ривожланиши ва фаровон келажагини бир-биридан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё халқлари тарихи ҳақида сўз юритиб, қуйидаги фикрларни билдирган: «Бизнинг минтақамиз халқларини минг йиллик қардошлик ва яхши қўшничилик ришталари боғлаб туради. Бизни тарих, дин, умумий маданият ва анъаналар бирлаштиради.

Евроосиёнинг “юраги”да жойлашган минтақамиз Европа ва Яқин Шарқ, Жанубий ва Шарқий Осиёни боғловчи кўприк бўлиб, Россия ва Хитой сингари йирик

давлатлар билан чегарадошдир» [7, www.president.uz].

Марказий Осиё республикалари этник тақдирнинг умумийлиги, худуднинг муштараклиги, ягона ислом маданиятига мансубликлари ҳамда этник менталитетнинг яхлитлиги боис асрлар давомида тинч-тотув ва яхши қўшничилик руҳида яшаб, ушбу этномаданий, савдо-иқтисодий ва ижтимоий муносабатлар халқларимиз орасида қон-қариндошлик алоқаларини ҳам ривожлантирмоқда [2, 54-бет].

Бугунги кунда Марказий Осиё минтақаси атрофида кечаётган жадал геосиёсий жараёнлар мазкур минтақанинг юксак геосиёсий аҳамиятга эга эканлигидан далолат бермоқда. Зеро, минтақа хавфсизлиги кўп жиҳатдан унинг геосиёсий аҳамияти, салоҳиятини белгиловчи жуғрофий, иқтисодий ва ижтимоий омиллар билан белги-

ланади.

Ғарб назариётчи олими Зб.Бжезинский минтақага нисбатан “ушбу минтақада устунликни ким қўлга киритса, шубҳасиз геосиёсий ва иқтисодий ютуқни қўлга киритади”, деган фикрни илгари сурган эди [1, С.168].

Шу ўринда “геосиёсат” сўзининг келиб чиқиши тарихига назар ташласак?

Рус геосиёсатчи олими К.Э.Сорокин «... геосиёсат жуғрофий омиллар мажмуасининг тарихий жараёнга таъсири тўғрисидаги фан сифатида вужудга келган»лигини қайд этади [4, С.5]. Бошқа геосиёсатчи олим Ю.В.Тихонравовнинг фикрига кўра эса геосиёсат, ўзининг мазмунидан келиб чиққан ҳолда, «ер, жуғрофий ҳудуд ва давлат сиёсатининг ўзаро боғлиқлиги»дир [5, С.11].

Швед олими Р.Челлен эса геосиёсатни «давлатни жуғрофий тана ёки ҳудудий ҳодиса сифатида талқин қилувчи доктрина» деб ҳисоблаган [6, С.16-17].

Айни пайтда минтақада улкан табиий захиралар, катта салоҳият мавжуд, дунёнинг ўзаро рақобатга киришаётган қудратли давлатлари манфаатларининг кесишиши табиий ҳол, албатта.

Шунингдек, минтақавий ва халқаро хавфсизликка таъсир этадиган йирик беқарорлик ўчоқлари бевосита яқин ҳудудларда жойлашгани боис, минтақа мамлакатлари олдида янги хавф-хатар ва таҳдидлар вужудга келиши, бундай шароитда минтақавий ҳамкорликни қандай олиб бориш кераклиги ўзининг долзарблигини кўрсатади.

“Минтақавий ҳамкорлик” тушунчасига сиёсий фанлар доктори, доцент О.Сирожов “минтақавий ҳамкорлик – бу объектив зарурият натижасида маълум бир минтақа давлатларининг тенглик, ихтиёрийлик, умуммиллий манфаатларнинг уйғунлашуви асосида биргаликдаги фаолияти”, - деган фикрни илгари сурган [3, 20-бет].

Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ана шундай яхши қўшничилик муҳити, халқлар ўртасидаги дўстликни янада мустаҳкамлашга қаратилган эзгу ташаббусдир. Бу ташаббус минтақадаги барча давлатлар ва халқаро ташкилотлар қўллаб-қувватланган.

Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Биринчи Маслаҳат учрашуви 2018 йил 15 мартда Қозоғистонда бўлиб ўтган эди. Унда минтақа мамлакатлари ўртасида сиёсий, савдо-иқтисодий ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш, терроризм, диний экстремизм, наркотик моддалар ва қурол-яроғ контрабандасига қарши биргаликда курашиш, Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинган.

Шунингдек, 2019 йилнинг 29 ноябрь куни Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашувида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев музокаралар анъанавий дўстлик ва ўзаро англашув руҳида ўтганини, давлат раҳбарларининг минтақада ишонч ва яхши қўшничилик муҳитини янада мустаҳкамлашга бўлган интилиши ва қатъий сиёсий иродасининг яққол ифодаси бўлганини таъкидлаган.

Мазкур учрашувда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Марказий Осиёда кўп томонлама ҳамкорлик бўйича ягона нуқтаи назарни келишиш зарурлигини таъкидлаб, бешта муҳим ташаббусни илгари сурган.

Жумладан, биринчи йўналиш – савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларни ривожлантиришдир. Катта бозорга эга, табиий хомашё ва инсон ресурслари салмоқли бўлган минтақамизнинг рақобатдош устунликларини имкон қадар тўлиқ ишга солиш;

Иккинчи йўналиш – Бош вазир ўринбосарлари ва ташқи ишлар вазирларининг кўп томонлама учрашувларини мунтазам ташкил қилиш билан бирга Марказий Осиё мамлакатлари Парламентларо дўстлик гуруҳини таъсис этиш;

Учинчи йўналиш – “Марказий Осиё – ягона ўтмиш, умумий келажак” шиори остида маданий-гуманитар алмашув платформасини яратиш;

Тўртинчи йўналиш – минтақанинг мураккаб сув ва экологик муаммоларини ҳал қилиш ва ечиш;

Бешинчи йўналиш – минтақавий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш, бу бо-

рада замонавий таҳдид ва хавф-хатарларга кенг миқёсда қарши туриш учун мамлакатларимизнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралари ва махсус хизматларининг оператив ҳамкорлик қилиши бўйича ишчи механизмларни яратиш [8, www.uza.uz].

Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев иккинчи Маслаҳат учрашувининг ўтказилиши манфаатларнинг ўзаро муштараклиги, мамлакатлар билан минтақавий тараққиётнинг энг долзарб масалалари бўйича очиқ мулоқот ва биргаликда қарорлар қабул қилишга тайёр эканини яна бир бор яққол тасдиқлашини таъкидлаган.

Ҳозирги кунда минтақада чегараларнинг очиклиги, аҳолининг бир жойдан ик-

кинчи жойга бориши ва ахборот узатиш эркинлигини сақлаб қолиш республикада фуқаролар ҳамда миллатлараро тотувликни таъминлаш шarti, ижтимоий-сиёсий барқарорликнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Марказий Осиё минтақасидаги давлатларнинг минтақада ва унинг ҳудудидан ташқарида тинчлик-осойишталикни таъминлаш ва барқарор тараққиёт йўлидаги ҳамкорликни рағбатлантириш мақсадида давлат раҳбарларининг мунтазам маслаҳатлашувларини ташкил этиш ҳамда бошқа шу каби анжуманлардан самарали фойдаланиш минтақавий ҳамкорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска.- Москва, 1999, - С. 168.
2. Назаров Н.А. Марказий Осиёда миллатлараро муносабатлар. (Ижтимоий-фалсафий таҳлил). Монография. – Т.: “Global Books”, 2018, 54-бет.
3. Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиёсий фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: 2018, 20-бет.
4. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. - М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996, - С.5.
5. Тихонравов Ю. Геополитика.- М.: ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 1998, - С.11.
6. Тихонравов Ю. Геополитика.- М.: ЗАО «Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 1998, - С.16-17.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтказилган «Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик» мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. <http://www.prezident.uz/uz/lists/view/1227>.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувидаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/-zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-mar-30-11-2019>

МУНДАРИЖА

ИСЛОМБЕК АБДУХАМИДОВ ФарПИ «Ўзбекистон тарихи» кафедраси ўқитувчиси; Абдухамидова Эъзо-захон Сотволди қизи, NARGIS ALIMATOVA PhD in Philosophy, Assoc. professor Tashkent state university of economics Uzbekistan, Tashkent	АБУ НАСР ФОРОБИЙНИНГ АДОЛАТЛИ ЖАМИЯТ БОРАСИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ ANALYSIS OF INTERPRETATION, COMPREHENSION AND EXPLAINING IN CENTRAL ASIA	3 7
SHAXLO ALIMOVA Вухоро вилоят халқ та'лими ходимларини қайта тайyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi "Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi" kafedراسи katta o'qituvchisi	NAQSHBANDIYA TARIQATI VA UNING ISLOM SIVILIZATSIYANI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI	10
S.A.ARZIKULOVA TVCHDPI O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Chirchiq shahri	CHO'LPON IJODIDA O'ZBEK AYOLI OBRAZI (ZEBI, YORQINOY OBRAZLARI MISOLIDA)	14
A.A.AХАТОВ Қашқадарё вилояти Шахрисабз тумани 9-мактаб ўқитувчиси, Шахрисабз ш. ЛУТФИЛЛО АХАТОВ Тошкент вилояти Чирчиқ дав-лат педагогика институти катта ўқитувчиси.	АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСА-ФИЙ-ДИНИЙ ҚАРАШЛАРИ ЖОМИЙ ВА НАВОИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИ-НИНГ БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИ-ДАГИ ЎРНИ	20
САНАМ АХМЕДОВА Кандидат философских наук, доцент ТауГУВ	НАУЧНО – ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОМАРА ХАЙЯМА	24
САНАМ АХМЕДОВА Кандидат философских наук, доцент ТауГУВ	THE SCIENTIFIC AND PHILOSOFICAL HERITAGE OF OMAR KHAYYAM	24
Б.Н.ВАЛИЕВ фалсафа фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон халқаро ислом академияси. Тошкент ш.	ДИНИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ ИЛМИЙ ЎРГА-НИШДА ДИНИЙ-ФАЛСАФИЙ МЕТОДО-ЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ	27
B.N. VALIEV doctor of philosophy (Ph.D.) in philosophy, Associate Professor, International Islamic Academy of Uzbekistan. Tashkent.	THE IMPORTANCE OF RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL METHODOLOGY IN THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGIOUS PROCESSES	27
БАҲРОМ ЖЎРАЕВ Қарши давлат университети психология кафедраси доценти, психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)	ҲУҚУҚИЙ ТУШУНЧАНИНГ ФАЛСА-ФИЙ ЖИҲАТДАН ЎРГАНИЛГАНЛИГИ ТАЛҚИНИ	32
БАҲРОМ ЖЎРАЕВ Қарши давлат университети психология кафедраси доценти, психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)	ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФИЛОСОФСКО-ГО	32
АЗИЗХОН ИМАМОВ ЎзР ФА Санъатишунослик ин-ститути таянч докторанти (PhD), Чирчиқ ш.	АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ “САБЪАИ САЙ-ЁР” ДОСТОНИДА “МОНИЙ СУРАТГАР” ОБРАЗИ ВА ПОРТРЕТ ЖАНРИ ТАЛҚИНИ	36
	INTERPRETATION OF THE IMAGE “MONIY SURATGAR” AND THE PORTRAIT GENRE IN THE POEM “SABAI SAIER” BY ALISHER NAVOI	36
МАРҲАБО КАЗАКОВА Қарши давлат университети докторанти (Қарши)	АЗИЗИДДИН НАСАФИЙНИНГ “КОМИЛ-ЛИК ЎЗ-ЎЗИНИ АНГЛАШДИР” ФАЛСА-ФИЙ ҚАРАШИНИНГ ТАЪЛИМИЙ ТАҲ-ЛИЛИ	40
ELNURA QURBONOVA O'zRFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti tayanch doktoranti. elnura.qurbonova@mail.ru	РОК ISHQINI QO'LGA OLDIM...	43
Izzetova Emine доктор философских наук, профессор ТГУВ, г.Ташкент	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И РЕЛИГИИ В ДИАЛОГЕ ФИЛОСОФСКИХ ТРАДИ-ЦИЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА ЭМИНЕ ИЗЗЕТОВА	48
	INTERACTION OF SCIENCE AND RELIGION IN THE DIALOGUE OF PHILOSOPHICAL TRADITIONS OF THE EAST AND WEST EMINE IZZETOVA	48

NURIDDIN SAIDQULOV <i>Guliston davlat universiteti o'qituvchisi.</i>	ISLOM FALSAFASIDA TA'LIM -TARBIYA MASALALARI VA UNING GLOBALASHUV DAVRIDAGI ZARURATI	52
С. А. САИДОВ <i>Термиз давлат университети ўқитувчиси, Термиз шаҳри</i>	ИБН МУҚАФФАНИНГ “АЛ-АДАБ АЛ-КАБИР” АСАРИНИНГ ГЕРМЕНЕВТИК ТАҲЛИЛИ	55
DILNOZA TADJIBAYEVA <i>TVCHDPI O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3 bosqich talabasi</i>	ALISHER NAVOIYNING ILM HAQIDA MUSHOHADALARI	58
Н.Т. Полвонов - <i>т.ф.н,доцент, проф.в.б. ЎЗМУ, Н.Рахимов ТошДЎТАУ ўқитувчиси</i>	Худойберди ибн Қўшмухаммаднинг “Дили ғаройиб” асарининг кўлэзмаси ҳақида	61
ЖАЪФАР ХОЛМУМИНОВ <i>Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ий-гуманитар фанлар» кафедраси к.ў, фалсафа фанлари номзоди</i>	МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ИБН АЛ-АРАБИЙ ТАЪЛИМОТИГА ТАЪСИРИ	66
	ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ К УЧЕНИЮ ИБН АЛЬ-АРАБИ	66
ХОЛОВА ШАХНОЗА <i>Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти ўқитувчиси, АБРОР АКРАМОВ Кўғирчоқ театри актёрлик санъати йўналиши 3 bosqich talabasi</i>	АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ЖИСМОНИЙ КАМОЛОТ MASALALARI	72
НАРГИЗА ШОАЛИЕВА <i>филология фанлари номзоди (Ph.D), Ўзбекистон халқаро ислом академияси “Ўзбек тили ва мумтоз Шарқ адабиёти” кафедраси доценти в.б., Тошкент</i>	ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ “ИДЕАЛ ШАҲАР” ҲАҚИДА	75
	МЫСЛИТЕЛИ ВОСТОКА О «ИДЕАЛЬНОМ ГОРОДЕ»	
МУҲИДДИН НУРУЛЛАЕВ <i>Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети “Шарқ тиллари” кафедраси ўқитувчиси</i>	ДИНИЙ МАТНЛАРДА ТАРЖИМОНЛАРИНИНГ СЎЗ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ	79
ИРОДА ИКРАМОВА <i>Тошкент давлат шарқшунослик университети Шарқ фалсафаси ва маданияти кафедраси ўқитувчиси</i>	ФОРОБИЙ ВА ИБН РУШД ДИН ВА ФАН ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР БОРАСИДАГИ ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ АҲАМИЯТИ	84
	ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ ФАРАБИ И ИБН РУША НА ОТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И НАУКИ СЕГОДНЯ	84
Alisher Nigmatov <i>Mohinura Misaboyeva TVCHDPI Tarix o'qitish metodikasi yo'nalishi 2-bosqich talabalari Ilmiy rahbar Yarashbek G'afforov tarix fanlari doktori, dotsient.</i>	VAHOUDDIN NAQSHBAND VA UNING FALSAFIY QARASHLARI	88
	БАУДДИН НАҚШБАНД И ЕГО ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ	88
Анвар Бўронов <i>ТошДЎТАУ мустақил тадқиқотчиси</i>	ОЛТОЙ ХАЛҚ ЭТНОСЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛЕКСЕМАЛАР ҚИЁСИЙ ВА ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ	91
Д.В. ЖИГУЛЬСКАЯ <i>кандидат исторических наук, заместитель директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник Отдела истории Востока Института востоковедения РАН Россия, г. Москва</i>	НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПЕРИОД ВЫСОКОГО КЕМАЛИЗМА В ТУРЦИИ	97
DARIA V. ZHIGULSKAYA <i>Cand. Sc. (History), Deputy Director of the Institute of Asian and African Studies of Moscow State University (IAAS MSU) Senior Researcher, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences Russia, Moscow</i>	NATIONAL IDENTITY DURING THE PERIOD OF HIGH KEMALISM IN TURKEY	
М. В. ВЕРШИНИНА. <i>Институт стран Азии и Африки, Московский государственный университет, Москва</i>	РАЗВИТИЕ ТЮРКСКОЙ ПРЕССЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА В 1870-Х – 1910-Х ГГ.	102
M. V. VERSHININA <i>Institute of Asian and African Studies, Moscow State University, Moscow</i>	DEVELOPMENT OF THE TURKIC PRESS OF THE SOUTH CAUCASUS IN THE 1870-1910s	102

С.М. РАХМОНОВ Докторант (PhD) СамГИИЯ., 2. Самарканд	ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЯ АМИРА ТЕМУРА И СУФИЗМ	108
НОДИРА МУСТАФАЕВА Тарих фанлари доктори. ЎзР Фанлар академияси	ЎЗБЕКИСТОННИНГ IX-XII АСРЛАР ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА «ШАРҚ ҚЎЛЁЗМАЛАРИ ТЎПЛАМИ»НИНГ АҲАМИЯТИ	111
	РОЛЬ «СОБРАНИИ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ» В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В IX-XII ВВ	111
ҒАЙБУЛЛА БОБОЁРОВ ЎзР ФА Миллий археология маркази бўлим бошлиғи Тарих фанлари доктори	АШИНА СУЛОЛАСИНИНГ ФАРҒОНА ТАРМОҒИ	115
Д.Х. ЗИЯЕВА т.ф.д., проф. ЎзР ФА тарих институти	ХОРАЗМ ТАРИХНАВИСЛИК МАКТАБИ НАМОЁНДАЛАРИ	121
	ПРОЯВЛЕНИЯ ХОРЕЗМСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИОГРАФИИ	121
САОДАТ ДАВЛАТОВА Тарих фанлари доктори ЎзР ФА тарих институти катта илмий ходими	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ҲУНАРМАНДИЛИГИДА МАНСАБЛАР: АНЪАНА ВА ЎЗГАРИШЛАР	125
ЗАМИРА ИШАНХОДЖАЕВА Д.и.н., профессор. Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 2. Ташкент, Узбекистан.	НАСЛЕДИЕ УЧЕНЫХ – ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ ВОСТОКА В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ	130
ZAMIRA ISHANHODJAEVA Doctor of History, Professor, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan.	THE LEGACY OF SCIENTISTS - ENCYCLOPEDISTS OF THE EAST IN A MODERN INTERPRETATION	130
ҒАЗИЗ ТЕЛЕБАЕВ доктор философских наук, профессор, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева	ХОДЖА АХМЕТ ЯСАВИ, ОМАР ХАЙЯМ И АЛИШЕР НАВОИ: О ЧЕЛОВЕКЕ	134
А.З. ТОҒАЕВА ЎзР ФА Тарих институти катта илмий ходим, т.ф.н.	ЎЗБЕКИСТОНДА ШАҲАРЛАРНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ТАРИХИЙ ЁДГОРЛИКЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАЛАРИ (1950–1990 йиллар)	138
A.Z.TOGAEVA Senior Researcher at the Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Sciences, Ph.	URBAN PLANNING AND ATTITUDES TOWARDS HISTORICAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN (1950–1990)	138
Н.Ж. МЫНБАЕВ доктор филологических наук, руководитель научно-исследовательского центра «Тюркология» Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова Казахстан, Чимкент	ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ	143
Н.Т. ПОЛВОНОВ т.ф.н, доцент, проф. в.б. ЎЗМУ	XIX АСР II-ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДАГИ ХОРАЗМДАГИ ТАРИХИЙ-ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ	147
НИШАНОВА З.Т. п.ф.д., проф., ТДПУ, Тошкент ш.	МИЛЛИЙ УРФ-ОДАТ ВА АНЪАНАЛАР	151
НИШАНОВ С.Ю. магистр, ТДПУ, Тошкент ш.		
Н.АБДУЛАХАТОВ Тарих фанлари номзоди, Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти	МАРҒИЛОН ВАҚФЛАРИ	154
ДУРДОНА РАСУЛОВА доцент, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси	ФРАНЦУЗ ШАРҚШУНОСЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИ ВА МАДАНИЯТИ МАСАЛАЛАРИ (XVII–XX асрнинг биринчи ярми)	159
D.B.RASULOVA PhD in history Associate Professor of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan	THE HISTORY AND CULTURE OF CENTRAL ASIA IN A STUDY OF FRENCH ORIENTALS (First half of XVII-XX centuries)	159
БАҲРОМ ИРЗАЕВ тарих фанлари бўйича фалсафа доктори ЎзР ВМ ҳузуридаги Қатагон курбонлари хотираси давлат музейи катта илмий ходими	ҒОЗИ ОЛИМ ЮНУСОВ ЎЗБЕК ТИЛШУНОСИ	164
БАҲРОМ ИРЗАЕВ канд.ист.наук ст.научный сотрудник Музей репрессий 164	ГАЗИ АЛИМ ЮНУСОВ - УЗБЕКСКИЙ ЛИНГВИСТ	164
Ташкент		
НОДИРЖОН АБДУЛАХАТОВ Тарих фанлари номзоди, Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти	МАРҒИЛОН ВАҚФЛАРИ	169

ТУРСУН ЧАРИЕВ Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти т.ф.н.	КАШКА ВОҲАСИНИНГ МАДАНИЯТ ЎЧОҒИГА АЙЛАНИШИДА АМИР ТЕМУРНИНГ РОЛИ. (МОЗИЙ САҲИФАЛАРИ)	174
ТУРСУН ЧАРИЕВ Канд.ист.наук, доцент ТашГУУ-ЯЛ	РОЛЬ АМИРА ТЕМУРА В ПРЕВРАЩЕНИИ ОАЗИСА КАШКА В КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР. (СТРАНИЦЫ ЛАБИРИНТА)	174
НАВРЎЗБЕК РАХИМОВ Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси ўқитувчиси	ХОРАЗМ ХАЛҚ СОВЕТ РЕРПУБЛИКАСИНИНГ 1920-1924 ЙИЛЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ	181
ДАРБЯ САПРЫНСКАЯ аспирант, младший научный сотрудник ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва	ИСТОРИОГРАФИЯ ХОРЕЗМСКОЙ НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1920-1924 ГОДЫ МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ТЮРКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР.	188
Daria V. Saprynskaia Phd-student, Junior Researcher at the Institute of Asian and African Studies of Moscow State University (IAAS MSU) Russia, Moscow	THE CENTRAL ASIAN MUSLIM COMMUNITY AND NATIONAL IDENTITY AFTER THE COLLAPSE OF THE USSR	188
Д.С.ПИРМАТОВ Докторант, Институт истории АН, г. Ташкент	ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ К.П. ФОН КАУФМАНА: «ТУРКЕСТАНСКИЙ СБОРНИК» ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	193
D.S. PIRMATOV PhD student, The Institute of History, Tashkent, Uzbekistan	HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF K.P. VON KAUFMAN: “TURKESTAN COLLECTION” OF CENTRAL ASIA	193
А.А. ИМАМОВ ЎзР ФА Санъатшунослик институти таянч докторанти (PhD), Чирчиқ ш.	АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “САБЪАИ САЙЁР” ДОСТОНИДА “МОНИЙ СУРАТГАР” ОБРАЗИ ВА ПОРТРЕТ ЖАНРИ ТАЛҚИНИ	196
А.А. ИМАМОВ Phd Student of Institute of Fine Art of Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Chirchik c.	INTERPRETATION OF THE IMAGE “MONIY SURATGAR” AND THE PORTRAIT GENRE IN THE POEM “SABAI SAIER” BY ALISHER NAVOI	196
Т.Х.ЧАРИЕВ Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси доценти т.ф.н. Ф.Т.ТУРСУНОВА Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети “Инглиз тили амалий фанлар” кафедраси ўқитувчиси	АМИР ТЕМУРНИНГ ЎРТА ОСИЁ ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ	200
Т.Х.ЧАРИЕВ Университет языка и литературы им. Алишера Навои Доцент кафедры «Общественные и гуманитарные науки» кандидат исторических наук. Ф.Т.ТУРСУНОВА Узбекский государственный университет мировых языков Преподаватель кафедры прикладных наук по английскому языку	МЕСТО АМИРА ТЕМУРА В ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	200
А.А. ЮЛДАШЕВ Таянч докторанти ЎзР ФА Тарих институти	АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ МОСКВАДАГИ ТАЪЛИМИГА ДОИР МАНБА	204
	ИСТОЧНИК ОБ ОБРАЗОВАНИИ АБДУЛЛЫ КАДИРИ В МОСКВЕ	204
М.С.МУХИДДИНОВА СамДУ таянч докторанти (PhD)	АМИР ШОҲМУРОД ДАВРИДА САМАРҚАНД	208
Г.У.АБДУЛҲАЙ Таянч докторанти ЎзР ФА Тарих институти	ТУРКИСТОН АССРДА КЕЧГАН ИЖТИМОИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЁРИТИЛИШИ	212
	ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА	212
САОДАТ НАЗАРОВА кичик илмий ходим ЎзР ФА Тарих институти	МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ИСЛОМ ТАРИХИЙ МАДАНИЙ МЕРОСИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	216

	ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОДХОДОВ К ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ИСЛАМА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ	216
ЖОНИБЕК БЎТАЕВ таянч докторанти, Ўзбекистон Миллий университети	ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИНИНГ XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ–XX АСР БОШЛАРИ СТАТИСТИКАСИГА ОИД ФОНДЛАР ҲАҚИДА	220
ЖОНИБЕК БУТАЕВ Докторант НУУЗ Ташкент	АНАЛИЗУ ФОНДОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВЕ УЗБЕКИСТАНА ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ	220
З.И АРЗИБАЕВА “Муסיкий-назарий фанлар” кафедрасикатта ўқитувчиси	БАХШИ САНЪАТИ АНЪАНАСИ РИВОЖИ	223
	РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА БАХШИ	223
R.U. IZZATOVA Chirchiq davlat pedogogika instituti 1-bosqich talabasi S.A. TOSHTEMIROVA Ilmiy rahbar, Chirchiq davlat pedogogika instituti o‘qituvchisi	MIRZO ULUG‘BEK HAYOT YO‘LI VA UNING MEROSI	227
РАНО УМУРЗАКОВА кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных наук Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы им. Алишера Навои.	ИЗУЧЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ	230
РАНО UMURZAKOVA г. Ташкент, Республика Узбекистан Candidate of Sociology, Senior Lecturer, Department of Social Sciences and Humanities, Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature Alisher Navoi. Tashkent, Republic of Uzbekistan	A STUDY OF CONFLICT CASES IN HIGHER EDUCATIONAL PROCESSES	230
ТУЛКУН АБДУЛЛАЕВ д.ф.н., профессор ФергУ г.Фергана.	ЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ	235
ABDULLAEV T. Doctor of Philosophy, professor at Ferghana State University in Fergana.	PROSPECTS FOR INTEGRATION OF SOCIOLOGY CULTUROLOGY	235
Пс.ф. д., проф. ЖАББОРОВ А.М., ўқитувчи ЖАББОРОВА И.А. (ҚарДУ)	ИНСОННИНГ АҚЛИЙ КАМОЛОТИДА ТИЛ ВА НУТҚНИНГ АҲАМИЯТИ	239
ДИЁРЖОН АБДУЛЛАЕВ Т.ф.ф.д (PhD), ТДПУ, Тошкент ш.	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ҲУДУДИ - ИЛИМ-МАЪРИФАТ ВА МАДАНИЯТ ЎҶОҒИ СИФАТИДА (РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛ)	242
DIYORJON ABDULLAEV Doctor of Philosophy in historical sciences (PhD) TSPU named after Nizami, Tashkent	CENTRAL ASIA REGION - AS A HOTBED OF SCIENCE AND CULTURE (RETROSPECTIVE ANALYSIS)	242
ШУКУРЖОН АМИРХЎЖАЕВ Андижон Давлат Университети “Миллий ғоя, маънавият асослари ваҳуқуқ таълими” кафедраси катта ўқитувчиси	ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ МУНОСАБАТЛАР СОЦИОДИНАМИКАСИ (оила институти мисолида)	246
АМИРХУЖАЕВ ШУКУРЖОН Старший преподаватель кафедры «Национальная идея; основы духовности правовое образование» Андижанского Государственного Университета	СОЦИОДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ (на примере института семьи)	246
АКТАМ ЖАЛИЛОВ Доктор политических наук, профессор Заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕВЕСТЫ В ПРЕДСВАДЕБНОМ И ПОСТСВАДЕБНОМ КОНТЕКСТЕ	250
М.Ш. МУРАТОВ “Жисмоний маданият ва спорт” кафедраси кафедра мудири, Самарқанд тиббиёт институти	СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ АСОСЛАРИ ҲАҚИДА ФИКИРЛАР	261
НОШИМОВА G. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Masofaviy ta’lim kafedراسi o‘qituvchi.	MILLIY-MA’NAVIY QADRIYATLAR - JAMIYAT HARBIY MADANIYATINING NEGIZI	263
	НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ВОЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА	263

ЗИЯЕВ Ф. “Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти, ТМИ	ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАДАНИЯТИ-НИНГ РИВОЖИДА АДАБИЁТ ВА САНЪАТНИНГ ЎРНИ	268
ЗИЯЕВ Ф. доцент кафедраси «Социальные науки», ТФИ	В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ТИМУРИДСКОГО ПЕРИОДА МЕСТО ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА	268
ҒОЛИБ ТУЛИШОВ ўқитувчиси Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали	ЖАМИЯТ МАФКУРАСИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР УЙҒУНЛИГИ	273
	В ИДЕОЛОГИИ ОБЩЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ И ГАРМОНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ	273
ЖАҲОНГИР КАМОЛОВ Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти	ЭФТАЛИТЛАР ДАВРИДА ШАҲАРСОЗЛИК МАДАНИЯТИ	278
ЖАҲОНГИР КАМАЛОВ . Аспирант Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами.	ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ЭФТАЛИТА	278
Н.Э. АБРАЙКУЛОВА доцент, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти	МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДА РАҚС САНЪАТИ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	285
В.С. ЧИКМАТУЗЯНЦ, студент бакалавриата ТашИИТ Научный руководитель к.филос..н., доц. Ш.К. Рахманова, ТашИИТ	АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ НАУКОЙ И СОЦИУМОМ В УЗБЕКИСТАНЕ	
Ш.Б.АХМЕЖАНОВ преподаватель, Самаркандский медицинский институт	ВОСПИТАНИЕ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ	288
ЗЕБИНИСО ШОДИЕВА Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқарув Академияси тингловчиси	ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ	290
ЗЕБИНИСО ШОДИЕВА Слушатель Академии Государственного управления при Президенте Республики Узбекистан	РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ	290
К. С. САБИТОВА магистрант НУУз, г. Ташкен С. И. Габриэлян научный руководитель, к.и.н., доцент НУУз	педагогико - образовательный процесс и влияние на него Информационно – коммуникационных технологий	293
М.Ш. МУРАТОВ преподаватель, Заведующее кафедре «Физическая культура и спорт», Самаркандский медицинский институт	«САМОКОНТРОЛЬ» И «САМОРАЗВИТИЕ» – КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ	297
ГАНИШЕР ТАҒАЕВ Самарқанд давлат университети тадқиқотчиси	ШАҲС ЭТНОМАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЭСТЕТИК ОМИЛЛАРИ	299
GANISHER TAGAEV Researcher of Samarkand State University,	AESTHETIC FACTORS OF FORMATION OF INDIVIDUAL ETHNOCULTURE	299
НАРЗИДДИН ШЕРМАТОВ доцент, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти	“ЎЗБЕК ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ”	303
М.РАҲИМОВ катта ўқитувчи, Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомчилик ва дизайн институти	ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТАДБИРЛАРИНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ	
ХОЛБЕКОВ А. “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, ТМИ	АМИР ТЕМУР ДАВРИ ТАРИХИЙ ВА МАДАНИЙ МЕРОСНИНГ МАНБААШУНОСЛИГИ	307
ХОЛБЕКОВ А. старший преподаватель кафедры «Социальные науки», ТФИ	ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРИОДА АМИРА ТЕМУРА	307
БУРҲОНОВА С “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчи, ТМИ	АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАДАНИЯТИНИНГ МАНБААШУНОСЛИГИ	311
БУРҲОНОВА С. старший преподаватель кафедры общественных наук, ТФИ	ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ	311

ФРАНГИЗА АКРАМОВА Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқаруви академияси тингловчиси	ЖАМИЯТДА КЕКСАЛИК МУАММОСИ: ЎЗБЕКИСТОН ВА ЕВРОПА МАМЛАКАТЛАРИ КИЎСИЙ ТАХЛИЛИДА	316
	ПРОБЛЕМА СТАРОСТИ В ОБЩЕСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЗБЕКИСТАНА И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН	316
ALISHER NIGMATOV TVCHDPI 2-bosqich talabasi IXTIYOR JOLDASOV TVCHDPI o'qituvchisi	NIZOMULMULK VA «SIYAR UL-MULUK» ASARI HAQIDA	321
Ш. ХУЖАЕВА ўқитувчи, Самарқанд тиббиёт институти.	СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ ҚОНУНИЯТЛАРИ	325
KHOSIYAT AHMADJONOVA Master's student Supervisor: Ph.D. Associate Professor N.A. SADULLAYEVA National University of Uzbekistan, Tashkent	LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF MUSIC TERMINOLOGY IN LANGUAGE	
ХОСИЯТ АХМАДЖОНОВА магистрант Научный руководитель: к.т.н. доцент Н.А.САДУЛЛАЕВА Национальный университет Узбекистана, Ташкент	ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЯЗЫКЕ	327
SHOKIRJON TURSUNOV Alsher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU 3-kurs talabasi Ilmiy rahbar: f.f.n, dotsent IRODA AZIMOVA Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU	DAVLAT TA'LIM STANDARTLARIDA GENDER TENGLIGI MASALASI	331
ГУЛИНОЗА АБДУЖАББОРОВА Қарши давлат педагогика университети докторанти, Қарши, Ўзбекистон	БОЛАНИНГ МАКТАБГА РУҲИЙ ТАЙЁРЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ	335
М.А.АБИДЖАНОВА ЎЗР Қуролли кучлар Академияси Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон	ФАСИЛИТАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА ҲАРБИЙ АНЪАНАЛАРГА МУНОСАБАТ	338
РОЗИЯ АЛИМБОЕВА Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 341 катта ўқитувчиси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон	ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ НАЗАРИЙ БИЛИМ МУАММОЛАРИ	341
	ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	341
РОЗИЯ АЛИМБОЕВА Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети катта ўқитувчиси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон	ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЛАБАЛАР ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСЛАРИДА МИЛЛИЙ ҲАРКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЗАРУРИЯТЛАРИ	346
	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТУДЕНТАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ	346
ILHOM ASLONOV Alisher Navoiy nomidagi TDO'TAU, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent, Toshkent shahri, Uzbekiston. GULSARA RAHMATOVA 215-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi, Toshkent shahri,Uzbekiston.	SHARQ MUTAFAKKIRLARI MUOMALA VA UING IJTIMOIV MUNOSABATLARDAGI O'RNI HAQIDA	350
ILXOM ASLONOV ТГУУЯЛ имени Алишера Навоий, кандидат психологических наук, доцент, г.Ташкент, Узбекистан. GULSARA RAXMATOVA учительница начальных классов средней школы № 215, г.Ташкент, Узбекистан.	ВОСТОЧНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ ОБ ОБЩЕИИЕ И О ЕГО МЕСТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ	350
Ш. АХМЕДЖАНОВ ст. преподаватель Самаркандский медицинский институт, Самарканд, Узбекистан.	СТРУКТУРА И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ	
ШАХЛО БЕГМАТОВА Қашқадарё вилояти Қарши тумани 48-мактаб психологи, Қарши, Ўзбекистон.	ОЙЛАДА БОЛА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ	
SOKHIBA BABANAZAROVA Independent researcher of Tashkent State Uzbek language and literature University named after Alisher Navoiy	RESEARCH DIRECTIONS OF COMPARISONS IN LINGUISTICS	359

ЖОНИБЕК ДОВУЛОВ Низомий номидаги ТДПУ, 3-курс талабаси ФЕРУЗА НЕМАТОВА Ф. 1-курс “ЎТА” талабаси. ТошДЎТАУ, Илмий раҳбар РОЗИЯ АЛИМБОЕВА катта ўқитувчи ТошДЎТАУ	БУЮК МУТАФАККИР ОЛИМЛАРИМИЗНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ	363
	ВЗГЛЯДЫ НАШИХ ВЕЛИКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ	363
ИЛҲОМ НОРМАХМАТОВ, МУҲАММАД ЗИЯТОВ, ҚАРШИБОЙ САТТОРОВ Самарқанд тиббиёт институти, “Жисмоний маданият ва спорт” кафедраси ўқитувчилари,	ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТАЙЁРЛАШ МЕТОДИКАСИ ВОСИТАЛАРИ	369
ИЛҲОМ НОРМАХМАТОВ, МУҲАММАД ЗИЯТОВ, ҚАРШИБОЙ САТТОРОВ Самарқанд тиббиёт институти, “Жисмоний маданият ва спорт” кафедраси ўқитувчилари,	БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	371
ФЕРУЗАБОНУ ИБРОХИМЖОНОВА Андижон вилояти Ҳонобод шаҳар 2-сонли мактаб ўқитувчиси	ЁШ АВЛОДЛАР ОНГИДА ТАФАККУР ГУЛШАНИ	373
УМИДА КАДИРОВА Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув Академияси тингловчиси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон.	ЁШЛАР ТАРБИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ: ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА	375
	ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ: В ГЛОБУЛЯРНОЙ СРЕДЕ	
Р.Н.КАЗАҚОВ Андижон давлат университети ўқитувчи	МАКТАБ КИМЁВИЙ ЭКСПЕРИМЕНТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ	380
	PROBLEMS OF PERFECTING A SCHOOL CHEMICAL EXPERIMENT	380
НАРГИЗА ҚОСИМОВА п.ф.н., Андижон вилояти ХТХҚТМОХМ Педагогика ва психология, таълим технологиялари кафедраси мудири	БУЮК МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙНИ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ АСОСИДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ БЕРИШГА ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ	384
МАВЛУДА ФАЙЗИЕВА Қарши ДУ Психология кафедраси мудири, психология фанлари номзоди, доцент. Қарши шаҳри, Ўзбекистон.	ГЛОБАЛЛАШУВ ВА АХБОРОТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИГИ	387
Т.Д. МАМАТҚОБИЛОВ, с.ф.н., Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучлари академияси. Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси.	МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАР САМАРАДОРЛИГИДА РАҲБАР КАДРЛАРНИНГ ЎРНИ	392
Н.А. МИРАШИРОВА Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Академияси “Гуманитар фанлар” кафедраси доценти. Ўзбекистон	ШАХСИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ПСИХОЛОГИКНИНГ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИНГ ТАРКИБ ТОПИШИ	395
С.Ш.Сатлиқова 40-сонли умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси	ТАРИХИЙ БИЛИМЛАРНИ ЎРГАТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ: ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА	399
	СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ: В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	399
Н.Ш.МАРИФЖАНОВА студентка, ТашИИТ, г. Ташкент.Ўзбекистон. Научный руководитель д.п.н.профессор А.Жалилов	ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И СПОСОБЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ	404
N.SH.MARIFJANOVA student, Tashkent Institute of Railway Engineers, Tashkent Uzbekistan	INTRAPERSONAL CONFLICT AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM AND WAYS TO RESOLVE IT	404
DILFO‘ZA OCHILOVA Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 22-maktab psixologi, O‘zbekiston	ZAMONAVIY TA‘LIM TIZIMIDA O‘G‘UCHI-YOSHLARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	408
ТАРМИЗА ХУРВАЛИЕВА П.ф.н.доцент. ТВЧДПИ., Тошкент ш. Ўзбекистон.	МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ АТРОФ ОЛАМ БИЛАН ТАНИШТИРИШГА ОИД МУТАФАККИРЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ҚАРАШЛАРИ	411

АБДУКАРИМ ТАНГРИЕВ доцент, ТДИУ, СОДИҚ РАИМОВ катта ўқитувчи, ТИҚХММИ	УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ДАРСИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА МЕТОДИК ХУСУСИЯТЛАРИ (БАРЧА СИНФЛАР МИСОЛИДА)	414
	СТРУКТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ (НА ПРИМЕРЕ ВСЕХ КЛАССОВ)	414
Х.Б. ТУЛЕНОВА С. Сейфуллин номидаги ҚазАТУ, PhD доктор Қозоғистон, Нур-Султан	ЎЙИН ДАВОМИДА БОЛАЛАР ҲАРАКАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ	418
Х.Б. ТУЛЕНОВА ҚазАТУ им. С. Сейфуллина, к.т.н. Қазақстан, Нур-Султан	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ИГРЕ	418
УЗАКОВ ИБОДУЛЛА. Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети катта ўқитувчиси, п.ф.н., Ўзбекистон. С. РАИМОВ Тошкент Ирригация ва кишлок хўжалиги механизациялаш мухандислари институти ҳарбий кафедраси катта ўқитувчиси, Ўзбекистон.	ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ МАДАНИЯТ ҲАҚИДА	422
ШОИРА УСМАНОВА ТДТУ психология фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон. ЗУЛФИЗАР ЮЛЧИЕВА Педагогика ва психология кафедраси мудир, Ўзбекистон.	РИВОЖЛАНАЁТГАН ЖАМИЯТДА ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОИЙ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ	426
Н.Ш. ХАЙТОВ ст. преподаватель Самаркандский Государственный университет 430 У.Т. ХАЙИТОВА преподаватель, «Физическая культура и спорт», Самаркандский медицинский институт	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ	430
Ш.И. ХОДЖАЕВА преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт», Самаркандский медицинский институт	МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНОВ В ПРЕДСТАРТОВЫХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	432
У.И. ХОЛМИРЗАЕВ ўқитувчи, Андижон давлат университети, Андижон ш. Ўзбекистон U.I. HOLMIRZAEV Teacher, Andijon state University, Andijan. Universitet.	КИМЕ ТАЪЛИМИ МУАММОЛАРИНИ ҲАЛ ҚИЛИШДА ДИДАКТИКАНИНГ АМАЛИЁТ, ҲАЁТ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ ТАМОЙИЛИНИНГ РОЛИ	434
DILDORA XUJANIYOZOVA Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 36-maktab psixologi,	TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING MONIYATI	438
НИГОРА ШОМУРОТОВА доцент., п.ф.н. ТДИУ., Тошкент, Ўзбекистон. Х.Ж.МАМАТОВ 441 ТДИУ талабаси., Тошкент, Ўзбекистон.	ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ-ЁШЛАРНИ ЎЗЛИК ҚАДРИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА	441
KHILOLA MALLABOEVA Student of TashSUULL Scientific supervisor DAMEGUL ARAPBAYEVA Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor. TashSUULL	ABU ALI IBN SINA AND HIS PEDAGOGIC-PSYCHOLOGICAL VIEWS	446
ХИЛОЛА МАЛЛАБАЕВА Студентка ТашГУУЯЛ, Научный руководитель ДАМЕГУЛ АРАПБАЕВА кандидат психологических наук, доцент ТашГУУЯЛ	АБУ АЛИ ибн СИНО И ЕГО ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ	446
DILDORA ABDULLAYEVA ToshDO'TAU talabasi Ilmiy rahbar DAMEGUL ARAPBAYEVA 449 psixologiya fanlari nomzodi, dotsent. ToshDO'TAU	MIR ALISHER NAVOIY IJODIDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FIKRLAR	449
ДИЛДОРА АБДУЛЛАЕВА Студентка ТашГУУЯЛ Научный руководитель ДАМЕГУЛ АРАПБАЕВА кандидат психологических наук, доцент. ТашГУУЯЛ.	ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МИР АЛИШЕРА НАВОИ	449
QANRAMONLAR PSIXIKASI DILNAVOZ NAJMIDINOVA ToshDO'TAU talabasi Ilmiy rahbar ILNOM ASLONOV psixologiya fanlari nomzodi, dotsent. ToshDO'TAU	VILYAM SHEKSPIRNING "HAMLET" TRAGEDIYASIDA	452

ДИЛНАВОЗ НАЖМИДДИНОВА Студентка Таш-ГУУЯЛ Научный руководитель ИЛХОМ АСЛОНОВ кандидат психологических наук, доцент . ТашГУУЯЛ	ПСИХИКА ГЕРОЕВ ТРАГЕДИИ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»	452
TARIX VA TALQIN ZILOLA XUDAYBERGENOVA Filologiya fanlari doktori, professor Bartin universiteti, Turkiya	LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK SOHASINING YUZAGA KELISHI:	454
ГУСЕИН ТИКАЕВ к. ф. н., доц. ДГУ г. Махачкала	К ВОПРОСУ О РУКОПИСНОМ НАСЛЕДИИ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ УЧЕНЫХ В ИСТОРИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА	458
	TO THE QUESTION ABOUT THE HANDWRITTEN HERITAGE OF THE CENTRAL ASIAN SCIENTISTS IN THE HISTORY OF DAGESTAN BOOK CULTURE	458
ЛУИЗА МАХМУТХОДЖАЕВА к.и.н., доц., зав. кафедрой «Иностранные языки и гуманитарные дисциплины» «РЭУ имени Г.В. Плеханова» филиал в г. Ташкенте.	СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА	463
НИГИНА МУРОДОВА к.п.н. доц. Душанбе	ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	467
Ph. D. Assoc. NIGINA MURADOVA Dushanbe	PROBLEMS OF FORMATION OF AN EFFECTIVE POLITICAL SYSTEM IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF COUNTRIES CENTRAL ASIA	467
В.Р. АЛИЕВА кандидат философских наук, старший научный сотрудник Отдела «Современной истории и международных исследований» Института истории АН РУз V. R. Aliyeva - PhD (philosophy), senior researcher, Department of “Modern History and International Studies”, Institute of History, Academy of Sciences, Uzbekistan	МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ	473
Р.Р. НАЗАРОВ кандидат философских наук, заместитель заведующего Отделом «Современной истории и международных исследований» Института истории АН РУз R. R. Nazarov - PhD (philosophy), Deputy Head, Department of “Modern History and International Studies”, Institute of History, Academy of Sciences, Uzbekistan	INTER-ETHNIC RELATIONS IN UZBEKISTAN: POLITICAL-LEGAL AND CULTURAL-HUMANITARIAN ASPECTS	473
ДИЛИМУРОД ЭРНАЗАРОВ Ташкентский государственный экономический университет Кафедра «Социальные науки» Доктор политических наук (PhD), Ташкент	СОТРУДНИЧЕСТВО ГЕРМАНИИ С УЗБЕКИСТАНОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ	479
	COOPERATION OF GERMANY WITH UZBEKISTAN IN THE FIELD OF EDUCATION AND INNOVATION	479
МИНХОЖИДДИН МИРЗО ХОЖИМАТОВ Республика Маънавият ва маърифат маркази раҳбари,	МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ИНТЕГРАЦИЯСИ: МАДАНИЙ МЕРОСНИНГ БАДИИЙ - ФАЛСАФИЙ АСПЕКТЛАРИ	482
	ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	482
ЮЛДАШ ҲАЙДАРОВ тарих фанлари номзоди, доцент. Бухоро вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳудудий маркази Ижтимоий-иқтисодий фанлар методикаси кафедраси мудири, Бухоро	УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ЖАҲОН ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ БИЛАН РАҚОБАТБАРДОШ ҚИЛИШ ВА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК БОРАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР	486

SOKHIBA BABANAZAROVA Independent researcher of Tashkent State Uzbek language and literature University named after Alisher Navoiy	RESEARCH DIRECTIONS OF COMPARISONS IN LINGUISTICS	490
ШЕРЗОД ЗИЁЕВ Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети катта ўқитувчиси, Тошкент	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЭНГ ЯНГИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА ФАНЛАРАРО ЁНДАШУВ	493
G.HOSHIKOVA Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi,	MILLIY-MA'NAVIY QADRIYATLAR – JAMIYAT HARBIY MADANIYATINING NEGIZI	499
	NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES ARE THE BASIS OF THE MILITARY CULTURE OF SOCIETY	499
А.АБДУРАХМОНОВ Жиззах давлат педагогика институти мустақил изланувчиси,	ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ	504
А.АБДУРАХМАНОВ независимый исследователь Джизакского государственного педагогического института,	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	504
М.ТОЛБОВЕВ Toshkent tibbiyot akademiya o'qituvchisi, D.YUNUSOVA Nizomiy nomidagi TDPU katta o'qituvchisi,	ABU ALI IBN SINONING TA'LIM-TARBIYA TO'G'RISIDAGI G'UYALARIDA JISMONIY TARBIYA MASALALARI	508
М.ТАДЖИБАЕВ преподаватель Ташкентской Медицинской Академии, Д.ЮНУСОВА старший преподаватель ТДПУ им. Низами.	ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИДЕЯХ АБУ АЛИ ИБН СИНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ	508
МАНСУР МУСАЕВ сиёсий фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Республика Маънавият ва маърифат маркази бўлим бошлиғи,	ГЛОБОЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИССИОНЕРЛИК ХАРАКАТИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРГА ТАХДИДИ	511
	МИССИОНЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	511
Н.ПОЛВОНОВ т.ф.н, доцент, проф.в.б. ЎзМУ, ЎзРВМхузуридаги ММХМДАҚ Бош мутахассиси Ж.ПОЛВОНОВ Ўз Р МАМ кичик илмий ходим.	Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлаш тизимини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш масалалари	515
MATLYUBA TILLAVOLDIYEVA TDPUDotsenti., f.f.n, Sh.XALMATOVA TDPU katta o'qituvchisi, U.MAMAYUSUPOV TDPU (PhD),	GLOBALASHUV JARAYONI VA FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	520
	ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА	520
MATLYUBA TILLAVOLDIYEVA Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, MANSUR NURTO'LASHOV Nizomiy nomidagi TDPU katta o'qituvchisi. MAHLIYO XOLMONOVA Nizomiy nomidagi TDPU talabasi, Toshkent	TALABA-YOSHLARDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI	524
	КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ	524
МАТЛЮБА ТИЛЛАВОЛДИЕВА ф.ф.н., доцент. ТДПУ ЗАРИНА АБДУРАХМОНОВА Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети талабаси. Тошкент	ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ АХЛОҚИЙ АСОСЛАРИ	527
	СЕМЬЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ	527
DINARA ABDUNAYIMOVA Student of Tashkent State University of Law KHOSIYAT MIRZAKHMETOVA Associate teacher of Tashkent State University of Law Department: Theory and History of State and Law	GLOBAL PROBLEMS OF MODERNITY	531
ДИНАРА АБДУНАЙИМОВА Студентка I курса Научный руководитель: ХОСИЯТ МИРЗАХМЕТОВА Ташкентский государственный юридический университет	ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ	531

СВЕТЛАНА СУЛТОНОВА Старший преподаватель кафедры «Общественных наук», Самаркандского государственного института иностранных языков, Самарканд.	СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВИДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА	535
	SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF TYPES OF TECHNOLOGICAL TERRORISM	535
Ш.МАХМУДОВ СамДУ илмий тадқиқотчиси,	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ ИМИДЖНИ ОШИРИШ БОРАСИДА ТАЖРИБАЛАРИ	539
АБДУВАЛИ ЛУТФУЛЛАЕВ ТИҚХММИ Қарши филиали ўқитувчиси. СОБИР МУЛКАМАЛОВ ТИҚХММИ Қарши филиали талабаси	ЖАМИЯТНИНГ АХБОРОТЛАШУВИ	542
ABDUVALI LUTFULLAYEV Karshi branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers-teacher SOBIR MULKAMALOV Karshi branch of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers-student, Karshi	COMMUNITY INFORMATION	542
ЭЛМУРОД ХАИТОВ МТМРМҚТМОИ Ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси.	МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ ИСЛОҲИДА “ИЛК ҚАДАМ”НИНГ ЎРНИ	546
	РОЛЬ «ИЛК ҚАДАМ» В РЕФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЕ	546
Ж.АКРАМОВ Таянч докторант ЎзМУ	ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТНИНГ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ БОРАСИДАГИ ИННОВАЦИОН СИЁСАТИ	549
Ж.АКРАМОВ Базовый докторант НУУз.	ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ	549
ОЛИМЖОН АХМАДЖОНОВ НамДУ ўқитувчиси,	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЖАМИЯТ МАДАНИЯТНИНГ АҲАМИЯТИ БОРАСИДА МУЛОҲАЗАЛАР	554
ОЛИМЖОН АХМАДЖАНОВ преподаватель НамГУ,	О ЗНАЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	554
КАМОЛА УМАРАЛИЕВА Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Давлат бошқарув Академияси тингловчиси	ИЖТИМОЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: ХОТИН-ҚИЗЛАР, ОНАЛИК ВА БОЛАЛИКНИ Қўллаб-қувватлаш СИЁСАТИ	558
	РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА	558
FERUZA DADABOYEVA Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti	ИЖТИМОЙ ҲАЁТНИНГ ГЛОБАЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИДА ТАБИИЙ-ИЛМИЙ ТАЪЛИМНИ ГУМАНИТАРЛАШТИРИШ	562
ФЕРУЗА ДАДАБАЕВА Базовый докторант Ташкентского государственного педагогического университета	ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ	562
МУХАЙЁ АБДУЛЛАЕВА Бухоро вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳудудий маркази ўқитувчиси	МАМЛАКАТНИ ДЕМОКРАТИК ЯНГИЛАШ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ РОЛИ	565
Б.АРАБОВ Тошкент кимё-технология институти Ижтимоий сиёсий фанлар кафедраси ўқитувчиси Илмий раҳбар – с.ф.д., доцент СИРОЖОВ О.О.,	КОРРУПЦИЯНИНГ ХАВФЛИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ МУАММО СИФАТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ	569
Б.АРАБОВ, Преподаватель кафедры Социально-политических наук Ташкентский химико-технологический институт Научный руководитель – д.с.н., доцент СИРОЖОВ О.О., Ташкент	ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОПАСНОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ	569

БАХОДИР ХОЛМАТОВ Тошкент кимё-технология институти ўқитувчиси, ГУЛНОЗА АХМАДЖОНОВА мустақил изланувчи, Тошкент	МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ	573
АЗАМАТ ДЖУМАЕВ Республика Маънавият ва маърифат маркази масъул ходими, МАТЛУ-БА ДЖУМАЕВА Тошкент шаҳар Сергели тумани 322-мактаб тарих фани ўқитувчиси, Тошкент	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИНТАҚАВИЙ ҲАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎЗБЕКИСТОН ТАШАББУСИ	576
	УЗБЕКИСТАН ИНИЦИАТИВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	576
АББОС ЮНУСОВ Республика Маънавият ва маърифат маркази бўлим бошлиғи	ЖАМИЯТДА ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИЖТИМОЙ КАПИТАЛНИНГ АҲАМИЯТИ	580
АББОС ЮНУСОВ Республиканский центр духовности и просвещения, начальник отдела	ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ В ОБЩЕСТВЕ	580
АЗАМАТ КАМАЛОВ Республика Маънавият ва маърифат маркази мустақил изланувчиси	ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МАФКУРАВИЙ ҲАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР СТРАТЕГИЯСИ	584
	СТРАТЕГИЯ РЕФОРМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	584
НУРИДДИН АХМАДИЕВ Фарғона давлат университети таянч докторанти	ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ – БУЮК ИСТИКБОЛ ОМИЛИ	587
НУРИДДИН АХМАДИЕВ докторант Ферганского государственного университета	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ – ФАКТОР БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ	587
НОДИР ШОМИРЗАЕВ Ўзбекистон халқаро ислом академияси магистранти	ЭКСТРЕМИСТИК ҲОЯЛАР ТАЪСИРИГА ТУШИБ ҚОЛГАНЛАРНИ ИЖТИМОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАСИ	591
	СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭКСТРЕМИСТИКСКИХ ИДЕЙ	591
ФАТИМА УРУНОВА бакалавр II курса Научный руководитель к.и.н., доцент ВЕРА МУХАМЕДЖАНОВА Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. А.Навои,	МЕСТО И РОЛЬ ООН В ФОРМИРОВАНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЖЕНСКОЙ СВОБОДЫ	595
	PLACE AND ROLE OF THE UN IN THE FORMATION AND EVOLUTION OF WOMEN'S FREEDOM	595
БЕРДИҚУЛОВ ЧИНГИЗ Қучқоров Жавлон – СамВМИ ўқитувчиси	ҲУҚУҚОЛИК ЖАМИЯТИНИ ҚУРИШДА БОЛА МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ	599
S.M. Akhmadaliev.KSPI Z.A.Abdunosirova .KSPI 'Language learners should say what they can, and not what they want to.'	CHALLENGES IN MAKING STUDENTS COMMUNICATIVE	603
Джураев Аваз Ахмеджанович Доцент, к.ф.н. Алмалыкского филиала Ташкентского Государственного технического Университета имени И.А. Каримова Абдуганиев Мехрожбек Абдуназарович Студент 4-курса (группа 33-16 ЭЭЭ) Алмалыкского филиала Ташкентского Государственного технического Университета имени И.А. Каримова	PROBLEM OF FURTHER CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN	607

Джураева Нигора Авазовна Докторант кафедры «Философии и логики» Факультета социальных наук Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека	THE PARADIGM OF MODERN EDUCATION AS A NECESSARY ATTRIBUTE OF KNOWLEDGE OF THE WORLD IN THE CONTEXT OF CIVILIZATION	611
	ARUZ SHARQ MAMLUKATLARINING MADANIY FENOMENI SIFATI DA	616
	ARUZ KAK KULTURNYI FENOMEN STRAN VOSTOKA	616
	ARUZ AS A CULTURAL PHENOMENON OF THE EAST COUNTRIES	616

**“MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA MADANIY HAYOT VA
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR RIVOJINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya

**КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
международная научно-практическая конференция**

**“CULTURAL LIFE IN CENTRAL ASIA AND CONTEMPORARY
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL
SCIENCES AND HUMANITIES”**

of the international scientific online practical conference

ONLINE CONFERENCE

Босишга 3. 02. 2020 йилда рухсат этилди.
Бичими 60x84 ¹/₈. Ҳажми 19,5 б.т. Адади 300 нусха.
Буюртма № 31/12.

«Tafakkur» нашриёти.

«ADAD PLYUS» МЧЖ босмахонаси.
Тошкент ш. Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси, 28-уй.